

VI Научно-практическая конференция с международным участием

«ИНЖЕНЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ИНПРОМ-2015)

27–29 мая 2015 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого проходила научно-практическая конференция «Инженерные инновации и экономика промышленности», на которой представители российских и зарубежных вузов, научных, промышленных организаций и предприятий обсуждали современное состояние, проблемы, тенденции, перспективы развития инновационной экономики России, управления инновационной деятельностью, а также результаты практической деятельности по развитию промышленности в условиях нестабильной экономической среды.

Основными темами обсуждения стали:

- формирование инновационной модели экономики: проблемы и перспективы;
- состояние и перспективы развития экономики промышленности в России и за рубежом;
- управление развитием инновационной деятельности;
- инфраструктура национальной инновационной системы: проблемы формирования;
- развитие инженерно-экономического образования в технических вузах.

На пленарном заседании и в работе секций были проанализированы проблемы формирования инженерных инноваций и управления инновационной деятельностью экономических систем на макро-, мезо- и микроуровнях развития, в том числе инновационное развитие региональной и отраслевой экономики, экономики и менеджмента промышленных предприятий, вопросы инвестирования предприятий и их объединений, а также инструменты и методы оценки инновационного развития хозяйствующих субъектов. Кроме того обсуждались проблемы, связанные с оценкой инновационной активности регионов, с подготовкой кадров по инженерно-техническим направлениям и специальностям, с участием российских вузов в международных рейтингах.

Бондарева И. А. (Донецкий национальный технический университет) рассказала о специфике подготовки профессионалов в сфере инвестирования и инноваций, а также раскрыла основные проблемы развития науки и образования донецкого региона в условиях геополитической и экономической нестабильности.

Егоров Н. Е. (НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск)) представил авторский эконометрический метод оценки уровня инновационного развития субъектов экономики региона на основе модели тройной спирали. Для проведения численных расчетов разработан авторский программный продукт, предназначенный для мониторинга и оценки уровня инновационного развития

субъектов экономики (ИРСЭ). В программе уровень ИРСЭ оценивается на основе интегральной оценки вклада триады (наука/образование, бизнес, государство) через их основные показатели в сфере инновационной деятельности соответствующего региона.

Особенности организации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях действия экономических санкций выделил Ковалев Г. Н. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации), основные проблемы создания региональной инновационной инфраструктуры раскрыла Мильская Е. А. (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Результаты анализа нормативно-правового регулирования промышленной политики России представили Кравченко В. В. и Кудрявцева Т. Ю. (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). 30 июня 2015 г. вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в котором авторы выделили следующие основные нововведения:

- специальный инвестиционный контракт сроком до 10 лет, экономический эффект от которого заключается в создании добавочного продукта, новых рабочих мест, налоговых поступлениях от нового бизнеса;
- государственная информационная система промышленности, позволяющая автоматизировать процессы сбора, обработки информации в сфере промышленности, хранения такой информации, доступа к ней и ее распространения.

В работе конференции принимали участие сотрудники РИЭПП Ильина И. Е., заведующая отделом правовых проблем сферы науки и инноваций и Сергеева О. Л., заведующая сектором мониторинга развития научно-правовой базы сферы науки и инноваций. Ильина И. Е. выступила с докладом «Образовательные услуги в системе высшего образования как основа реиндустриализации экономики региона». По результатам проведенного исследования автором сделаны предложения о необходимости корректировки направлений социально-экономического развития региона с учетом имеющегося ресурсного потенциала промышленных отраслей региона и концентрации оказания образовательных услуг по подготовке кадров высшей квалификации по данным направлениям.

На круглом столе «Развитие инженерно-экономического образования в технических университетах» обсуждались проблемы, связанные с подготовкой кадров по инженерно-техническим направлениям и специальностям для экономики России. В ходе выступлений была высказана идея о необходимости при подготовке вузами кадров по инженерно-техническим направлениям и специальностям увеличить долю экономических дисциплин, направленных на изучение экономической теории и вопросов экономической эффективности, путем расширения их вузовского компонента (за последнее время объем данных дисциплин был значительно сокращен).

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов. Наиболее интересные доклады будут расширены и опубликованы в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Серия Экономические науки».

*Обзор подготовлен доктором экономических наук,
заведующей отделом РИЭПП И. Е. Ильиной
и кандидатом юридических наук,
заведующей сектором РИЭПП О. Л. Сергеевой*